

Un repensar de la decolonialidad: ¡Un momento, $1 + 1 = 2$, no es tan evidente en la enseñanza de la matemática!

A Rethinking of Decoloniality: One Moment, $1 + 1 = 2$, Not so Obvious in the Teaching of Mathematics!

José Gregorio Lemus Maestre¹

Resumen

La realidad educacional actual en Venezuela, entrama un conjunto de prácticas educativas que crean insuficiencias en los estudiantes de análisis y resoluciones de problemas, donde se evidencia deficiencias en el desarrollo del pensamiento matemático, situación que dio origen a este proceso de investigación bajo el objetivo complejo de analizar el ejercicio docente como escenario posible para un pensamiento religado en las prácticas docentes en la con-formación ciudadana, desde las orientaciones del transmétodo de la hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica; a través del cual se determinó el ejercicio de una práctica bancaria, donde el sujeto es canalizado a un proceso memorístico del aprender; descontextualizado de la vida, se minimiza al ser en formación con el uso de la violencia epistémica, el efecto binario y la soslayación de la condición humana del sujeto que educa y se educa, con poca estimulación del pensamiento profundo y niveles superiores de metacognición.

Palabras clave: educación matemática, condición humana, pensamiento profundo.

Abstract

The current educational reality in Venezuela, weaves a set of educational practices that create insufficiencies in the analysis and problem solving students, where deficiencies in the development of mathematical thinking are evident, a situation that gave rise to this research process under the complex objective to analyze the process of teaching and learning in mathematics education in the con-formation processes implemented in Venezuelan primary education, from the orientations of the transmethod of comprehensive ecosophical and diatopic hermeneutics; Through which the exercise of a banking practice was determined, where the subject is channeled to a memory process of learning, decontextualized from life, it is minimized by being in training with the use of epistemic violence, binary effect and avoidance of the human condition of the subject who educates and educates himself, with little stimulation of deep thought and higher levels of metacognition.

Keywords: mathematics education, human condition, deep thought.

¹ Universidad de Oriente. Núcleo de Sucre. Venezuela, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0035-2327>, correo electrónico: joglem@gmail.com

1. Introducción

El proyecto decolonial que se entretene desde el presente a través de la transmodernidad ha conducido a deconstruir los estigmas eurocentristas bajo los cuales se desarrolla el ejercicio de conformación (Rodríguez, 2013) ciudadana en los espacios escolares de Educación Primaria, desde la enseñanza de las matemáticas; lo que permite incurrir en el atrevimiento subversivo hacia otra *praxis* más humana desde la cual se rescata a esta área del saber científico como el gran legado de la humanidad. Se cumple en la disertación con el objetivo complejo de analizar el ejercicio docente como escenario posible para un pensamiento religado en las prácticas en la con-formación ciudadana bajo la premisa: ¡un momento, $1 + 1 = 2$, no es tan evidente en la enseñanza de la matemática! (Lemus, 2020), indagación realizada con el transmétodo de la hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica de Rodríguez (2020) con el cual se recorre la investigación. Es una necesidad de otro ejercicio docente para reconducir la enseñanza en la conformación (Rodríguez, 2013) del ser humano, rescatada desde su esencia misma, de su elocuente ejercicio de pensar profundo para analizar el pluriuniverso, desde modos decoloniales, antibinarios, humanos, transdisciplinares, transversales y/o transcomplejos.

2. Fundamentación teórica

La investigación estuvo orientada bajo los aportes de los fundamentos epistemológicos de las siguientes teorías: Complejidad y transcomplejidad en la tierra patria, donde expone la necesidad de un pensamiento liberador donde se rescata la humanidad de su propia humanidad, desde la pluma de autores como Morín (1999; 2000; 2005), González, (2017); Moreno, (2002); Rodríguez, (2017). La matemática como esencia del pensamiento y producción humana, que permite el desarrollo de ese pensamiento, la elevación del mismo y la trascendencia de la formación en esta área en el ser humano como habitante del mundo de la vida, desde los planteamientos de Andonegui, 2005; Curotto, 2010; Rivas, 2006; Rodríguez, Velásquez y Lemus, 2020; Silva, 2006. La cognición y metacognición en los procesos de enseñanza como mecanismos de interés para el desarrollo de la inspiración de la construcción de las personalidades de los sujetos como entidades históricas y socioproductivas, sirvieron para este enfoque los aportes de Curotto, (2010); Ruiz, (2002); Torres, (1991); Valenzuela, (2018). En cuanto a la decolonialidad planetaria autores, como Caraballo y Rodríguez, (2019); Freire, (2005); Ortiz, Arias y Pedrozo, (2018).

3. Metodología

Se cumplió el objetivo complejo de analizar el ejercicio docente como escenario posible para un pensamiento religado en las prácticas docentes en la con-formación ciudadana bajo la premisa: ¡un momento, $1 + 1 = 2$, no es tan evidente en la enseñanza de la matemática! El estudio se sustentó en el transmétodo de la hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica, visión de trabajo inédito de Rodríguez (2020), a través del cual se pudo «interpelar los territorios temáticos del conocimiento, la imaginación creadora, la actitud transvisionaria,

la irreverencia frente a lo conocido, los modos de interrogar la realidad, la criticidad en el hermenéutico, la libertad de pensamiento» (Rodríguez, 2020, p. 6), centrado en el ejercicio docente. Se desarrolló un proceso hermenéutico con la aplicación de tres momentos en la investigación: el analítico, el empírico y el propositivo de Santos (2003), lo que permitió una indagación reveladora desde la *praxis* pedagógica desde donde se develan ejercicios de poder, acciones pedagógicas asumidas, didácticas empleadas, inquietudes y, además, el re-pensar de otro desarrollo cognitivo y metacognitivo que debe ser asumido desde la docencia para peregrinar de forma asertiva, alegre, divertida y gratificante con los estudiantes, quienes ven en la matemática la posibilidad de entender sus vidas y el mundo dinámico al cual pertenecen.

4. Resultados

El proceso de indagación decolonial asumido a través de la investigación ha demostrado que el docente de matemática de hoy maneja y desarrolla un proceso de colonización del sujeto en el aprendizaje en el cual se desarrolla un proceso de violencia epistémica que lo conduce a la desviación de la halterofilia mental y a procesos superfluos de cognición y metacognición en el aprendizaje. El ejercicio opresor de la matemática ha permitido la supresión del ser humano, silenciándolo, haciéndolo pobre, vacío y sin esperanzas, de allí que se observó una actividad, más que conformadora, castradora de la inventiva, creatividad, imaginación y sentimiento ante un área tan importante para el ser humano como es la matemática. El discente en este escenario es conducido a prácticas de memorización, repetición, y resolución de problemas descontextualizados, que no lo conducen a repensarse en el mundo ni en las áreas de la vida misma, situación que resultó bien preocupante porque los niveles cognitivos que deben ser elevados a través del pensamiento profundo a través de las matemáticas están siendo negados y obstaculizados. De allí que se pueda afirmar que el docente de matemática desde su *praxis* perpetúa una formación colonial-modernista-postmodernista (Rodríguez, 2020), cuya visión de trabajo le lleva a considerarse como dueño de la verdad absoluta, las vías o rutas para acceder a esa verdad y todos los mecanismos útiles para llegar en algún momento a ella, resaltando que esa verdad que posee le da el poder, y su actuar hace el reconocimiento de ello.

La enseñanza de la matemática está en consecuencia consumida en un ejercicio transmisión neutral del conocimiento, con la puesta en escena del desarrollo equivocado de principios orientativos del pensamiento matemático, tan equivocados son que se encuentran fortalecidos en todas las acciones didácticas los pares binarios, una antítesis a lo complejo de la matemática en que lo abstracto, inferencial, resolución de problemas, los cálculos, las nociones fundamentales de la geometría, aritmética, trigonometría, y demás áreas del pensamiento matemático, son contrarias a las formas de ver y asumir la vida, desde el confort y el disfrute. Desde allí se conduce a los discentes y a los mismos formadores a asumir miedos existenciales para con esta área, situación que de seguro trae consigo un gran mensaje desde la colonización y/o ilustración: ¡no piensen!, ¡está prohibido pensar!; pues, si se piensa se desarrolla el pensamiento y con ello el razonamiento y al ocurrir esto, de seguro se cultivan hombres y mujeres fuertes, con grandes ideas, posiciones y producciones; y los opresores no

quieren esto, necesitan seres sumisos, dependientes y obedientes y resulta preocupante que sea esto lo que se encontró revelado en este estudio, una *praxis* desde las matemáticas con perpetuación de los ejes de dominación de la pedagogía opresora (Freire, 2005).

5. Conclusiones

Queda claro que hay que asumir que la premisa inicial $1+1 = 2$ no es tan evidente en la enseñanza de la matemática! requiere de la decolonialidad planetaria para el desarrollo del pensamiento matemático. Es una agenda en compromiso desde el sector educacional para despertar actores a recuperar su memoria histórica y su enorme valía como personas de un territorio que necesita de él. Por eso, el docente de matemática le urge asumir un compromiso por reconocerse como ser colonizado, que necesita deconstruirse para religarse en el marco de una visión planetaria del existir, para poder ofrecerle a él y a sus estudiantes un nuevo encuentro espiritual con su esencia como persona y con el aprendizaje. Urge por ser involucrada en los escenarios educacionales una revisión decolonial de las prácticas educativas matemáticas, pero sobre todo, el marco de relación, interacción y participación de los sujetos inmersos en el proceso de aprendizaje, para deconstruirlo, desligarlo y religarlo bajo la transmodernidad, como escenario propicio que permite rescatar los saberes soterrados, la dignidad humana, el pensamiento libre y la emancipación del Ser.

6. Referencias bibliográficas

- Caraballo, M., & Rodríguez, M. (2019). Perspectivas complejas y antropológicas de la educación inclusiva ecosófica. *Polyphōnia. Revista de Educación Inclusiva*, 3(2), 117-133.
- Curto, M. (2010). La metacognición en el aprendizaje de la matemática. *Revista Iberoamericana de la Educación en Ciencias y Tecnología*, 2(2), 11-28.
- Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo 21.
- Moreno, I. (2002). Fuentes, autores y corrientes que trabajan la complejidad. En A. Velilla. *Manual de iniciación pedagógica al pensamiento complejo*. Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior. UNESCO, 12-25.
- Morín, E. (1999). *La cabeza bien puesta: repensar la reforma. reformar el pensamiento*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Morín, E. (2000). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Caracas: UNESCO-CIPOST-UCV.
- Morín, E. (2005). *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: Gedisa.
- Ortiz, A., Arias, M. y Pedrozo, Z. (2018). Pedagogía decolonial: hacia la configuración de biopraxis pedagógicas decolonizantes. *Revista Ensayos Pedagógicos*, 8(2), 1-15.
- Rivas, P. (2006). La educación matemática como factor de deserción escolar y exclusión social. *Revista Educere*, 9(29), 165-170.
- Rodríguez, M. E. (2010). La matemática: ciencia clave en el desarrollo integral de los estudiantes de educación inicial. *Zona Próxima. Revista del Instituto de Estudios en Educación*, 13, 130-141.

- Rodríguez, M. E. (2011). Pedagogía integral: ruptura con la tradicionalidad del proceso de enseñanza de la matemática. *Aletheia Revista de desarrollo humano, educativo y social contemporáneo*, 3(2), 4-19.
- Rodríguez, M. E. (2013). La educación matemática en la con-formación del ciudadano. *Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 15(2), 215-230.
- Rodríguez, M. E. (2017) Currículum, educación y cultura en la formación docente del siglo XXI desde la complejidad. *Revista Educación y Humanismo*, 19(33), 425-440.
- Rodríguez, M. E. (2020). La hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica. Un transmétodo rizomático en la transmodernidad. *Perspectivas metodológicas*, 19, 1-15.
- Rodríguez, M., Velásquez, A., & Lemus, J. (2020). ¿Las matemáticas son para «anormales»? Vivencias y sentires de los actores del proceso educativo. *Visión Educativa IUNAES*, 13(28), 73-79.
- Ruiz, C. (2002). Mediación de estrategias metacognitivas en tareas divergentes y transferencia recíproca. *Investigación y postgrado*, 17(2), 53-82.
- Santos, B. (2003). *Crítica de la razón indolente contra el desperdicio de la experiencia para un nuevo sentido común: La ciencia, el derecho y la política en la transición paradigmática*. Madrid: Editorial Desclée De Brouwer, S. A.
- Silva, C. (2006). Educación en matemática y procesos metacognitivos en el aprendizaje. *Revista del Centro de Investigación*, 7(26), 81-91.
- Torres, J. (1991). *El currículum oculto*. Madrid. España: Morata.
- Valenzuela, A. (2018). La metacognición en los procesos de lectura y escritura académica: ¿qué nos dice la literatura? *Revista Lenguaje*, 46(1), 69-93.